

Tendencias de investigación en Economía del Desarrollo.

Un análisis bibliométrico

Research trends in Development Economics. A bibliometric analysis

AUTORES: Ricardo Sinchigalo Martínez^{1*}

Lilian Morales Carrasco²

Anderson Argothy Almeida³

DIRECCIÓN PARA CORRESPONDENCIA: ricardo.sinchi@queyam.com

Fecha de recepción: 10 / 04 / 2023

Fecha de aceptación: 30 / 06 / 2023

RESUMEN

La revisión exhaustiva de publicaciones relevantes en un campo de estudio, constituye una de las etapas fundamentales y primordiales al iniciar un trabajo de investigación, esta brinda una clara comprensión de la situación actual y de los temas pertinentes asociados al tema en cuestión. En este artículo se establece un método que permite analizar las tendencias científicas acerca de la Economía del Desarrollo. Esta metodología identifica los avances en esta disciplina, a través, de técnicas bibliométricas basadas en indicadores obtenidos de la información de Scopus y Web of Science (WoS), dos de las bases datos más reconocidas dentro del mundo científico por su nivel de impacto. De un total de 595 documentos publicados durante el periodo 2010-2022, se analiza: la evolución de la producción científica, los autores más citados, los países de mayor producción, la coocurrencia de palabras clave y el análisis de redes. Los resultados indican que la

^{1*} <https://orcid.org/0000-0002-7268-3213>; Editorial Queyám Cía Ltda. - Dpto. Educación Continua; ricardo.sinchi@queyam.com

² <https://orcid.org/0000-0001-7026-4544>; Universidad Técnica de Ambato - Facultad de Contabilidad y Auditoría; lilianmorales@uta.edu.ec

³ <https://orcid.org/0000-0003-4887-1625>; Universidad Técnica de Ambato - Facultad de Contabilidad y Auditoría; la.argothy@uta.edu.ec

producción científica en economía del desarrollo ha experimentado un crecimiento promedio del 7% anual, las áreas de investigación más destacadas son las económicas, las sociales, los estudios de desarrollo, estudios ambientales, negocios y gestión, econometría, finanzas y políticas de economía agrícola. El autor con más publicaciones es Alacevich, M., el país con mayor producción científica es Estados Unidos con el 27,23% del total de los documentos publicados. Además, se identificaron algunos caminos prometedores para futuras investigaciones centrados en: economía y migración; desarrollo y medio ambiente; políticas de desarrollo económico; inclusión financiera y desarrollo; y finalmente en instituciones y desarrollo.

Palabras clave: *Análisis bibliométrico, economía del desarrollo, producción científica, tendencias de investigación.*

ABSTRACT

The exhaustive review of relevant publications in a field of study constitutes one of the fundamental and primordial stages when initiating a research work, as it provides a clear understanding of the current situation and the pertinent topics associated with the subject in question. This article establishes a method to analyze the scientific trends in Development Economics. This methodology identifies the advances in this discipline through bibliometric techniques based on indicators obtained from Scopus and Web of Science (WoS), two of the most recognized databases in the scientific world for their level of impact. From a total of 595 documents published during the period 2010-2022, we analyzed: the evolution of scientific production, the most cited authors, the countries with the highest production, the co-occurrence of keywords and network analysis. The results indicate that scientific production in development economics has experienced an average growth of 7% per year, the most prominent research areas are economic, social, development studies, environmental studies, business and management, econometrics, finance and agricultural economics policies. The author with the most publications is Alacevich, M., the country with the highest scientific production is the United States with 27.23% of the total number of published papers. In addition, some promising avenues for future research were identified, focusing on the fields: economics and migration;

development and environment; economic development policies; financial inclusion and development; and finally, institutions and development.

Keywords: *Bibliometric analysis, development economics, scientific production, research trends.*

INTRODUCCIÓN

La Economía del Desarrollo ha emergido como una disciplina ampliamente reconocida, desempeñando un papel fundamental en la comprensión de los procesos económicos en países en desarrollo y en la mitigación de los desafíos asociados con la reducción de la pobreza a nivel mundial (Guerrero et al., 2023; Zikos & Wurzel, 2023). En un contexto de problemáticas socioeconómicas complejas, es imperativo contar con investigaciones rigurosas y actualizadas que respalden el diseño e implementación de políticas y estrategias de desarrollo efectivas. Sin embargo, para M. T. Ho et al. (2022) abordar adecuadamente estas problemáticas, se requiere un enfoque bibliométrico, sistemático y fundamentado en evidencia, donde las investigaciones en economía del desarrollo desempeñan un papel crucial al proporcionar conocimientos y análisis robustos.

La investigación en Economía del Desarrollo se ha convertido en una respuesta necesaria y pertinente ante la creciente demanda de análisis sólidos y fundamentados en este campo (Mawdsley & Taggart, 2022). La amplitud de los estudios se refleja en la diversidad de temas abordados, que van desde la gobernanza económica y la distribución de ingresos hasta la sostenibilidad ambiental y la innovación tecnológica. Destaca la importancia de comprender las dinámicas del crecimiento económico en los países en desarrollo y su relación con las políticas comerciales aplicadas en sectores específicos (Abuiyada, 2018). Asimismo, se resalta la necesidad de explorar estrategias inclusivas que fomenten la equidad y la participación activa de los actores locales en los procesos de desarrollo. Estas investigaciones buscan cerrar las brechas de conocimiento existentes y proporcionar enfoques integrales y basados en evidencia para abordar los desafíos presentes y futuros que afrontan los países en desarrollo (Alenda-Demoutiez, 2022). A través de un enfoque multidisciplinario y riguroso, se espera que las investigaciones en desempeñen un papel

vital en la formulación de políticas efectivas y en la promoción de un desarrollo sostenible y equitativo a nivel global.

El campo de la economía del desarrollo ha sido moldeado por una serie de investigaciones y contribuciones académicas relevantes, una de estas contribuciones proviene de Meseguer-Sánchez et al. (2020) quien resaltó la importancia de analizar las desigualdades económicas y sociales en los países en desarrollo como base fundamental para diseñar políticas de desarrollo inclusivas y sostenibles. Su enfoque puso de relieve la necesidad de abordar las disparidades en el acceso a recursos, servicios y oportunidades, reconociendo que la equidad es un elemento clave en el camino hacia el desarrollo. Además, García-Cebro et al. (2022) enfatizó la necesidad de comprender los determinantes del crecimiento económico y la promoción del sector privado en estas economías en desarrollo. Su investigación destacó la importancia de impulsar la inversión y la innovación empresarial como factores clave para estimular el crecimiento económico sostenible. Estas contribuciones han sentado las bases para investigaciones posteriores en el campo de la economía del desarrollo y han proporcionado perspectivas valiosas para abordar los desafíos actuales y futuros en la búsqueda de un desarrollo equitativo y sostenible.

A pesar de los avances realizados en este campo, persisten desafíos y brechas de conocimiento que requieren una investigación más profunda. Como señala el nobel de economía Stiglitz (2018) en el campo de la economía del desarrollo hay mucho que aprender y mucho por hacer, especialmente en los países en desarrollo y mercados emergentes. Los antecedentes investigativos han revelado que, si bien existen modelos y teorías consolidadas en esta disciplina, es necesario abordar aspectos específicos relacionados con la gobernanza económica, la distribución de ingresos, la sostenibilidad ambiental y la innovación tecnológica, entre otros. Estos temas son cruciales para comprender y abordar las causas subyacentes de la pobreza y la desigualdad, así como para promover el desarrollo sostenible y equitativo en los países en desarrollo (De Moraes, 2021). En este sentido, se requiere una investigación continua y rigurosa que profundice en estos aspectos, con el objetivo de generar conocimientos y enfoques efectivos para afrontar los desafíos actuales y futuros.

Según Torrente-Velásquez et al. (2020) en la actualidad se busca analizar el impacto de las políticas de comercio internacional en el crecimiento económico de los países en desarrollo y su relación con la desigualdad económica. Este problema surge de la necesidad de comprender cómo las decisiones de política comercial pueden afectar de manera diferencial a los diversos sectores económicos y a los grupos sociales, y cómo pueden contribuir a la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible (Allen et al., 2018). En ese sentido, la importancia del estudio de la economía del desarrollo ha crecido en los últimos años, y surge la necesidad de identificar las principales tendencias y desafíos en torno a este tema.

Para prevenir o reducir los efectos de esta situación, se tiene que obtener un panorama amplio sobre el tema y enfocarse en cuáles son las futuras líneas de investigación, sobretodo, analizar las estrategias desplegadas en torno agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y sus 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (Meseguer-Sánchez et al., 2020). Para lograr esto, se realizará un análisis bibliométrico que examine las publicaciones académicas y su vinculación con las áreas de investigación emergentes, considerando los diversos sectores económicos y grupos sociales, y cómo estas investigaciones pueden contribuir a la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible. Al obtener un entendimiento más sólido de la producción científica y su dirección futura, se proporcionará valiosos aportes para orientar y promover investigaciones que sean relevantes y efectivas en el ámbito de la economía del desarrollo.

METODOLOGÍA

Se examinó de manera exhaustiva la literatura existente en el campo, identificando las principales teorías y enfoques utilizados en la investigación económica del desarrollo. Se aplicó una metodología bibliométrica en la cual Pessin et al. (2022), sugiere utilizar las bases de datos más reconocidas a nivel internacional, en ese sentido, se tomó dos de las bases de datos más reconocidas a nivel académico: Scopus y WoS (Web of Science). Se analizó la evolución de la producción científica, los autores más citados, los países de mayor producción, la coocurrencia de palabras clave y el análisis de redes.

El objetivo principal de la búsqueda fue identificar las tendencias científicas del periodo comprendido entre los años 2010 al 2022. Tal como sugiere Hernández Sampieri et al.,

(2006) la búsqueda en ambas plataformas de investigación se realizó de manera rigurosa y cuidadosa, con objetivo de obtener resultados precisos y confiables, realizando el respectivo uso de diferentes estrategias de búsqueda.

Para Scopus, se utilizaron como términos de búsqueda las palabras "development economics". Inicialmente, se incluyeron los documentos que contienen estos términos tanto en el título, el resumen o las palabras clave. En segundo lugar, se establece el periodo comprendido entre los años 2010 y 2022. El tercer parámetro de inclusión son los documentos de acceso abierto. Finalmente, se filtró con las siguientes áreas temáticas: economía, econometría y finanzas, ciencias sociales, negocios, gestión y contabilidad, ciencia medioambiental, artes y humanidades, y ciencias agrícolas y biológicas.

El resultado es el siguiente logaritmo de búsqueda:

Title-abs-key("development economics") and (limit-to (pubyear,2022) or limit-to (pubyear,2021) or limit-to (pubyear,2020) or limit-to (pubyear,2019) or limit-to (pubyear,2018) or limit-to (pubyear,2017) or limit-to (pubyear,2016) or limit-to (pubyear,2015) or limit-to (pubyear,2014) or limit-to (pubyear,2013) or limit-to (pubyear,2012) or limit-to (pubyear,2011) or limit-to (pubyear,2010)) and (limit-to (oa,"all")) and (limit-to (subjarea,"econ") or limit-to (subjarea,"soci") or limit-to (subjarea,"busi") or limit-to (subjarea,"envi") or limit-to (subjarea,"arts") or limit-to (subjarea,"agri")).

De la misma forma, para Web of Science se utilizaron como términos de búsqueda las palabras "development economics". Inicialmente, los documentos que contienen estos términos en el título, el resumen o las palabras clave. En segundo lugar, se establece el periodo comprendido entre los años 2010 y 2022. Como tercer parámetro de inclusión es el acceso abierto. Finalmente, se consideraron las siguientes áreas temáticas: ciencias económicas, estudios de desarrollo, estudios ambientales, historia de las ciencias sociales, ciencias ambientales, política de economía agrícola, relaciones internacionales y ciencias multidisciplinarias.

El resultado es el siguiente logaritmo de búsqueda:

"development economics" (Title) or "development economics" (Abstract) or "development economics" (Keyword Plus ®) and 2010 or 2011 or 2012 or 2013 or 2014 or 2015 or 2016

or 2017 or 2018 or 2019 or 2020 or 2021 or 2022 (Publication Years) and Open Access and Economics or Development Studies or Environmental Studies or History Of Social Sciences or Environmental Sciences or Business Finance or Energy Fuels or Agricultural Economics Policy or Management or International Relations or Multidisciplinary Sciences (Web of Science Categories).

	Scopus	WoS
Título, resumen, palabras clave	2769	1093
Año de publicación	1594	537
Acceso abierto	467	201
Áreas/categorías	431	164
Total	595	

Tabla 1. Número de documentos según parámetros de búsqueda

Nota: Los datos corresponden al número de documentos que se obtuvieron después de la filtración con cada parámetro, el resultado final fue un total de 595 documentos

RESULTADOS

La presente sección propone esclarecer los hallazgos clave de nuestra investigación a través del análisis bibliométrico, a partir de la minuciosa revisión de las publicaciones científicas contenidas en las bases de datos, este análisis cuantitativo se realiza para revelar las tendencias en la producción científica, considerando aspectos como la evolución temporal del volumen de publicaciones, la distribución de los tipos de documentos, los autores más productivos y las instituciones predominantes en el área, además del análisis geográfico de la contribución por países y continentes. Este abarca un estudio de las palabras clave más frecuentes, con el fin de identificar los temas principales de interés en el campo. Finalmente, se presenta un mapa de colaboración entre autores, con el objetivo de visualizar las redes de colaboración existentes.

Figura 1. Producción Científica Periodo 2010-2022

Fuente: Elaboración propia

La figura 1, representa el número de investigaciones publicadas en las bases de datos de WoS y Scopus durante el periodo de estudio, es decir, entre los años 2010 y el 2022. La tendencia en la producción científica denota un crecimiento del 29,7% en 12 años. En total se identificaron 595 documentos relacionados con el tema Economía del Desarrollo, la producción científica en este campo presenta una tasa de crecimiento anual del 7%, cabe destacar que en el 2022 hubo una caída en el número de documentos publicados, sin embargo, en los últimos 5 años se han publicado más de la mitad de los mismos, reflejando el interés de la comunidad científica y académica en el tema. La base de datos Scopus es la que contiene la mayor cantidad de documentos representando el 72% del total mientras WoS ocupa el 28%.

Tipo de documento	Número	%
Artículo	454	76,3%
Libro	48	8,1%
Revisión	26	4,4%
Capítulo de libro	16	2,7%
Editorial	28	4,7%
Errata	10	1,7%

Documento de sesión	6	1,0%
Nota	4	0,7%
Encuesta corta	2	0,3%
Carta	1	0,2%

Tabla 2: Número de Documentos en Función de la Tipología

Nota: Los porcentajes corresponden al total de 595 documentos

Fuente: Elaboración propia

La tabla 2, presenta información sobre los diferentes tipos de documentos que incluye varias categorías, se registra que el mayor número de publicaciones corresponde a Artículos, representando más de la mitad de las publicaciones con el 76,3%. Esta información es útil sobre la distribución de los diferentes tipos de documentos que se encuentran en un conjunto de datos, lo que puede ser de gran utilidad para investigadores, académicos o cualquier persona interesada en el análisis de datos relacionados con publicaciones académicas.

Autor	# de publicaciones	% del total
Alacevich, M.	10	1,7%
Williams, CC	9	1,5%
McKenzie, D.	8	1,3%
Boianovsky, M.	6	1,0%
Bresser-Pereira, LC	5	0,8%
Agliardi, E.	4	0,7%
Casari, M.	4	0,7%
Favereau, J.	4	0,7%
Hurtado, J.	3	0,5%
Kedir, A.	3	0,5%
Wadington, H.	3	0,5%
Allen, A.	2	0,3%
Asongu, SA	2	0,3%
Basu, K.	2	0,3%
Brune, I.	2	0,3%

Burchi, F.	2	0,3%
Johnston, D.	2	0,3%
Kanbur, R.	2	0,3%
Lensink, R.	2	0,3%
Naude, W.	2	0,3%

Tabla 3. Autores con Mayor Número de Publicaciones

Fuente: Elaboración propia

La tabla 3, enumera los 20 autores con mayor producción y el porcentaje de publicaciones que cada uno ha contribuido al campo de la economía del desarrollo. En este caso, los autores más relevantes y sus contribuciones se presentan en orden descendente. De acuerdo al número de documentos publicados Alacevich, M. es el autor más destacado con 10 publicaciones, seguido de Williams, CC con 9 y tercero es McKenzie, D. con 8.

País	Número de Publicaciones			
	Scopus	WoS	Total	%Total
Estados Unidos	112	50	162	27,23%
Reino Unido	99	34	133	22,35%
Alemania	30	13	43	7,23%
Francia	21	12	33	5,55%
Australia	22	9	31	5,21%
Países Bajos	19	9	28	4,71%
Brasil	21	4	25	4,20%
Italia	16	9	25	4,20%
Sudáfrica	16	5	21	3,53%
España	15	3	18	3,03%
Rusia	8	7	15	2,52%
Finlandia	8	6	14	2,35%
Porcelana	11	2	13	2,18%
India	11	1	12	2,02%
Canadá	11	-	11	1,85%
Otros	11	-	11	1,85%

Tabla 4. Países con Mayor Número de Publicaciones

Fuente: Elaboración propia

En la tabla 4, se puede observar el raking de los países que aportan con mayores publicaciones, se identifica a EEUU como el país que lidera la lista con 27,23% del número total de publicaciones, seguidamente Reino Unido con el 22,35% y en tercer puesto está Alemania con 7,23%. Europa es el continente que más aporta al campo de estudio, seguido de América y Asia siendo los tres continentes los que más influyen en este ámbito de estudio.

Scopus		Web of Science	
Economía, Econometría y Finanzas	273	Ciencias económicas	120
Ciencias Sociales	88	Estudios de desarrollo	35
Negocios, Gestión y Contabilidad	59	Estudios ambientales	12
Ciencia medioambiental	40	Historia de las Ciencias Sociales	10
Artes y Humanidades	25	Ciencias Ambientales	9
Ciencias Agrícolas y Biológicas	20	Financiación de las empresas	7
Energía	20	Combustibles energéticos	7
Ingeniería	14	Política de Economía Agrícola	6
Ciencias de la Computación	11	Gestión	6
Ciencias de la Tierra y Planetarias	6	Relaciones Internacionales	5

Tabla 5. Categorías y Áreas Temáticas de Estudio

Fuente: Elaboración propia

En la tabla 5, se puede evidenciar que las principales áreas de estudio se centran en las ciencias económicas y sociales, estudios de desarrollo, estudios ambientales, negocios y gestión, econometría, finanzas y políticas de economía agrícola.

Scopus	# filiaciones	Web of Science	# filiaciones
El Banco Mundial	18	Universidad de Londres	13
Universidad de Oxford	15	Bibliotecas de Investigación Rluk Reino Unido	12
Escuela de Economía y Ciencias Políticas de Londres	10	El Banco Mundial	9

Universidad de Cornell	9	Universidad de Oxford	9
Escuela de Administración de la Universidad de Sheffield	9	Escuela de Economía y Ciencias Políticas de Londres	6
La Universidad Nacional de Australia	7	Universidades de Investigación Francesas Udice	6

Tabla 6. Instituciones con Mayor Número de Afiliaciones

Fuente: Elaboración propia

Las instituciones como el Banco Mundial, la Universidad de Oxford y la Escuela de Economía y Ciencias Políticas de Londres están presentes en ambas bases de datos y son de las más importantes debido a su número de afiliaciones. Por otra parte, en WoS, la Universidad de Londres se destaca como la institución con mayor número de afiliaciones, sin embargo, no se encuentra entre las más importantes en Scopus.

Mapa Bibliométrico

Figura 2. Diagrama de Concurrencia de Palabras Clave en WoS

Nota: Software VOSviewer con datos de WoS

Fuente: Elaboración propia

En la figura 2, se identifican los patrones y relaciones entre las palabras clave de nuestro conjunto de documentos. Es decir, la frecuencia con la que se vinculan las palabras clave que más se utilizan entre los investigadores en WoS, estas palabras son: crecimiento,

migración, acumulación, política, empresa, espíritu empresarial, derechos de propiedad, elección de profesión, desarrollo, industrialización y países, entre las más importantes.

Figura 3. Diagrama de Colaboración Autoral en WoS

Nota: Software VOSviewer con datos de WoS

Fuente: Elaboración propia

En el mapa de concurrencia de WoS de la figura 3, se puede observar las redes que forman la colaboración entre autores, Ginsad, R. es el autor principal que más colaboraciones comparte con sus compañeros investigadores y representa el único clúster bien definido dentro del diagrama.

Figura 4. Diagrama de Palabras Clave en Scopus

Nota. Software VOSviewer con datos de Scopus

Fuente: Elaboración propia

Las palabras clave que más utilizan los investigadores en Scopus son: desarrollo, crecimiento económico, análisis empírico, industrialización, ayuda internacional, economía medioambiental, economías en desarrollo y teoría económica, entre las más importantes.

Figura 5. Diagrama de Concurrency de Autores en Scopus

Nota: Software VOSviewer con datos de Scopus.

Fuente: Elaboración propia

En la figura 5, se observa tres clústeres de los autores que más destacan en colaboración con sus colegas en la base de datos de Scopus, el primero conformado principalmente por Waddington, H., quien denota como el que más interactúa con los demás autores. Por otra parte, el segundo clúster liderado por Valentine, J.C. y el tercero por Snilstveit, B.

DISCUSIÓN

Las publicaciones en el campo de la economía del desarrollo desde 2010 hasta 2022 muestran una notable tendencia al alza. Se observó un incremento del 29,7% en la producción científica durante este período de 12 años. Aunque hubo una pequeña disminución en 2022, la tendencia general refleja un creciente interés en este campo de estudio. Notablemente, la mitad de estas publicaciones se generó en los últimos cinco años, lo que sugiere una aceleración en la producción de investigaciones sobre la economía del desarrollo.

La base de datos Scopus ha demostrado ser un recurso primordial para la investigación en economía del desarrollo, ya que alberga una proporción mayor de documentos en comparación con la Web of Science (WoS). Esto se alinea con la tendencia general de Scopus a indexar más publicaciones. Es relevante destacar que los artículos de

investigación representan el 76,3% de todas las publicaciones, subrayando su predominancia como medio principal para diseminar investigaciones en este campo.

En términos de autores individuales, Alacevich, M. emerge como el más productivo con 10 publicaciones, seguido por Williams, CC con 9 y McKenzie, D. con 8. Esta productividad en términos de autores es coherente con los hallazgos de Meseguer-Sánchez et al. (2020), cuyo análisis bibliométrico de la economía familiar y la pobreza también destacó a un pequeño grupo de autores como especialmente prolíficos.

A nivel de países, Estados Unidos lidera con un 27,23% del total de publicaciones, seguido por el Reino Unido. Sin embargo, Europa en su conjunto es responsable del 48,05% del total de publicaciones en este campo, seguida de América y Asia. Esta contribución sustancial de los países occidentales, y especialmente de Estados Unidos, coincide con los hallazgos de M. T. Ho et al. (2022) y subraya su papel prominente en la producción de investigación en economía del desarrollo.

Al examinar la contribución de las instituciones, el Banco Mundial, la Universidad de Oxford y la London School of Economics and Political Science se destacan por su cantidad de afiliaciones. Esto refleja su influencia en la economía del desarrollo, un hallazgo que se alinea con el estudio de Meseguer-Sánchez et al. (2020), en el cual el Banco Mundial fue identificado como la institución más productiva. El análisis de las palabras clave resalta los temas dominantes en este campo, incluyendo crecimiento, migración, acumulación y política. Estos temas son parcialmente consistentes con el estudio de Pattnaik et al. (2022), que identificó a la economía del desarrollo como uno de los temas clave en la revista "Modelado Económico".

Por último, el análisis de redes de colaboración revela que Ginsad, R. y Waddington, H. son los autores que tienen mayor número de colaboraciones con otros investigadores. Esta colaboración interdisciplinaria es vital para el progreso de la economía del desarrollo y puede impulsar la generación de nuevas ideas y enfoques en la investigación.

CONCLUSIONES

Existe un crecimiento marcado en la producción científica en el campo de la economía del desarrollo durante el período de 2010 a 2022, con un incremento de 29.7%. Se han

identificado 595 documentos relacionados con este tema, y a pesar de una disminución en 2022, más de la mitad de estas publicaciones se produjeron en los últimos cinco años, resaltando el creciente interés en este campo. La base de datos Scopus encabeza la representación con el 72% del total de los documentos estudiados.

La mayor parte de la producción científica en este campo se presenta en forma de artículos, que representan el 76.3% del total de las publicaciones. Este dato es relevante para entender el perfil de difusión de la investigación en el campo de la economía del desarrollo, y proporciona una herramienta valiosa para los académicos interesados en esta área de estudio. Al evaluar la contribución de los autores, Alacevich, M. lidera con 10 publicaciones, seguido de Williams, CC con 9, y McKenzie, D. con 8, reconociendo la contribución significativa de estos autores al campo de la economía del desarrollo.

A nivel geográfico, Estados Unidos lidera con un 27.23% del total de publicaciones, seguido de Reino Unido con un 8.30%. A nivel continental, Europa encabeza la lista, proporcionando el 48.05% del total de las publicaciones. Esta información es esencial para comprender la distribución geográfica de la producción científica en el campo de la economía del desarrollo.

Las principales instituciones asociadas a esta producción científica son el Banco Mundial, la Universidad de Oxford y la Escuela de Economía y Ciencias Políticas de Londres, reflejando su importancia en este campo. En cuanto a las palabras clave utilizadas en las investigaciones, se destacan: crecimiento, migración, acumulación, política, entre otras, resaltando los temas más relevantes en este campo. Los autores que más colaboraciones comparten son Ginsad, R. y Waddington, H., evidenciando la importancia de la colaboración en el avance del campo de la economía del desarrollo.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Abuiyada, R. (2018). Traditional Development Theories have failed to Address the Needs of the majority of People at Grassroots Levels with Reference to GAD. *International Journal of Business and Social Science*, 9(9), 115–119.

Alenda-Demoutiez, J. (2022). From economic growth to the human: reviewing the history of development visions over time and moving forward. *Third World Quarterly*, 43(5),

- 1038–1055. <https://doi.org/10.1080/01436597.2022.2042680>
- Allen, C., Metternicht, G., & Wiedmann, T. (2018). Initial progress in implementing the Sustainable Development Goals (SDGs): a review of evidence from countries. *Sustainability Science*, 13(5), 1453–1467. <https://doi.org/10.1007/s11625-018-0572-3>
- De Moraes, I. A. (2021). National developmental state: The beginnings of historical-social procedurality and pioneering essays. *Brazilian Journal of Political Economy*, 41(4), 679–699. <https://doi.org/10.1590/0101-31572021-3233>
- Dobrovidova, O. (2016). Russia: A faltering recovery. *Nature*, 537(7618), S10–S11. <https://doi.org/10.1038/537S10a>
- García-Cebro, J. A., Quintela-Del-Río, A., & Varela-Santamaría, R. (2022). Welfare and sectoral productivity shifts in a small open economy with imported agricultural inputs: The case of Sub-Saharan Africa. *Portuguese Economic Journal*. <https://doi.org/10.1007/s10258-022-00218-x>
- Guerrero, O. A., Guariso, D., & Castañeda, G. (2023). Aid effectiveness in sustainable development: A multidimensional approach. *World Development*, 168. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2023.106256>
- Ho, M.-T., Le, N.-T. B., Ho, M.-T., & Vuong, Q.-H. (2022). A bibliometric review on development economics research in Vietnam from 2008 to 2020. *Quality and Quantity*, 56(5), 2939–2969. <https://doi.org/10.1007/s11135-021-01258-9>
- Ho, M. T., Le, N. T. B., Ho, M. T., & Vuong, Q. H. (2022). A bibliometric review on development economics research in Vietnam from 2008 to 2020. In *Quality and Quantity* (Vol. 56, Issue 5). Springer Netherlands. <https://doi.org/10.1007/s11135-021-01258-9>
- Mawdsley, E., & Taggart, J. (2022). Rethinking d/Development. *Progress in Human Geography*, 46(1), 3–20. <https://doi.org/10.1177/03091325211053115>
- Meseguer-Sánchez, V., López-Martínez, G., Molina-Moreno, V., & Belmonte-Ureña, L. J. (2020). The role of women in a family economy. A bibliometric analysis in contexts of poverty. *Sustainability (Switzerland)*, 12(24), 1–23. <https://doi.org/10.3390/su122410328>
- Pattnaik, D., Kumar, S., Burton, B., & Lim, W. M. (2022). Economic Modelling at thirty-

five: A retrospective bibliometric survey. *Economic Modelling*, 107.

<https://doi.org/10.1016/j.econmod.2021.105712>

Stiglitz, J. E. (2018). Towards a broader view of competition policy. In *Competition Policy for the New Era: Insights from the BRICS Countries* (pp. 4–21). Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/oso/9780198810674.003.0002>

Torrente-Velásquez, J. M., Ripa, M., Chifari, R., Bukkens, S., & Giampietro, M. (2020). A waste lexicon to negotiate extended producer responsibility in free trade agreements. *Resources, Conservation and Recycling*, 156.

<https://doi.org/10.1016/j.resconrec.2020.104711>

Zikos, D., & Wurzel, U. (2023). Bringing Economic and Political Power Back In: A Call for Re-Politicising Development Research. *Economies*, 11(3).

<https://doi.org/10.3390/economies11030093>